

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20930026>

QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI NARXINI SHAKLLANTIRUVCHI ASOSIY OMILLAR: NAZARIY-TAHLILIIY YONDASHUV

To‘rayev Parda Baxodirovich

“Biznes va boshqaruv” kafedrası assistenti

Qarshi davlat texnika universiteti, mustaqil izlanuvchi (PhD)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qishloq xo‘jaligi mahsulotlari narxini shakllantiruvchi omillarning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Narx hosil bo‘lishining klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalari ko‘rib chiqilgan, talab va taklif muvozanati, ishlab chiqarish xarajatlari, mavsumiylik, transport-logistika tizimi va bozor infratuzilmasi kabi omillarning narxga ta’siri tadqiq etilgan. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi bozorlari misolida amaliy tahlil keltirilgan va narx beqarorligini kamaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, narx shakllanishi, talab va taklif, bozor infratuzilmasi, mavsumiylik, ishlab chiqarish xarajatlari, narx omillari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты факторов, формирующих цены на сельскохозяйственную продукцию. Рассмотрены классические и современные экономические теории ценообразования, исследовано влияние баланса спроса и предложения, издержек производства, сезонности, транспортно-логистической системы и рыночной инфраструктуры на цену. Приведен практический анализ на примере сельскохозяйственных рынков Узбекистана и разработаны предложения по снижению ценовой нестабильности.

Ключевые слова: сельское хозяйство, формирование цен, спрос и предложение, рыночная инфраструктура, сезонность, издержки производства, ценовые факторы.

ABSTRACT

This article analyzes theoretical and practical aspects of the factors shaping agricultural product prices. Classical and modern economic theories of price formation

are examined, and the influence of the supply-demand balance, production costs, seasonality, transport-logistics systems, and market infrastructure on prices is investigated. A practical analysis is provided using the example of Uzbekistan's agricultural markets, and proposals for reducing price instability are developed.

Keywords: *agriculture, price formation, supply and demand, market infrastructure, seasonality, production costs, price factors.*

KIRISH

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxining shakllanishi nafaqat tarmoq iqtisodiyotining, balki butun milliy iqtisodiyotning barqarorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Aholi turmush darajasining oziq-ovqat xavfsizligi bilan bevosita bog'liqligi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining daromad darajasi va davlat byudjetiga tushadigan soliq tushumlari narx mexanizmining qay darajada samarali ishlashiga bog'liq. Shu bois, narx shakllanishi jarayonini chuqur ilmiy tahlil qilish, unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va tasniflash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O'zbekistonda agrar sektorni isloh qilish, fermer va dehqon xo'jaliklarining mustaqilligini kengaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun erkin bozor mexanizmlarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar narx shakllanishi masalasini yanada dolzarblashtirmoqda. Bir tomondan, bozor erkinligi ishlab chiqaruvchilarga raqobat sharoitida faoliyat yuritish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, narxlarning keskin tebranishi, ayniqsa mavsumiy mahsulotlar bo'yicha, ham ishlab chiqaruvchilar, ham iste'molchilar uchun jiddiy iqtisodiy xavf-xatarlarni keltirib chiqaradi.

Mavzunaing dolzarbligi shundan iboratki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxini belgilaydigan omillarning ko'p qirraliligi va bir-biriga bog'liqligi ularni alohida-alohida emas, balki tizimli yondashuv asosida o'rganishni taqozo etadi. Mazkur maqolaning maqsadi — qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxini shakllantiruvchi asosiy omillarni nazariy jihatdan tasniflash, ularning o'zaro ta'sir mexanizmini ochib berish va O'zbekiston sharoitida amaliy ahamiyatini baholashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Narx nazariyasining ilmiy asoslari klassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan yaratilgan. A. Smit o'zining "Xalqlar boyligi tabiati va sabablari to'g'risida tadqiqot" asarida tovarning "tabiiy narxi" va "bozor narxi" tushunchalarini farqlab, narxning ishlab chiqarish xarajatlari asosida shakllanishini asoslab bergan. D. Rikardo esa qiymat nazariyasini rivojlantirib, mehnat sarfi bilan narx o'rtasidagi bog'liqlikni chuqurroq tahlil qilgan.

Neoklassik iqtisodiy maktab vakili A. Marshall narx shakllanishida talab va taklifning o'zaro muvozanati g'oyasini ilgari surdi va "qaychi" modelini taklif etdi, unga ko'ra narx talab va taklif egri chiziqларining kesishish nuqtasida shakllanadi. Bu nazariya hozirgi kungacha agrar bozorlar tahlilida asosiy metodologik baza sifatida qo'llanilmoqda.

Qishloq xo'jaligi bozorlarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda amerika iqtisodchisi M. Ezekiel tomonidan ishlab chiqilgan "o'rgimchak to'ri" (cobweb) modeli alohida ahamiyat kasb etadi. Bu model qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishining vaqt lag'iga ega bo'lishi sababli narxlarning tsiklik tebranishini tushuntirib beradi: joriy yilgi narx keyingi yilgi ekin maydonlari va, demak, kelajakdagi taklif hajmini belgilaydi.

MDH va O'zbekiston iqtisodchilari orasida agrar narx siyosati masalalari bo'yicha I.A. Yusupov, T.Yo. Jo'rayev, Sh.SH. Shodmonov kabi olimlarning ilmiy ishlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxining shakllanishi tranzit iqtisodiyot sharoitida tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlarda davlat tomonidan narxlarni tartibga solishning zarurligi va bozor erkinligi o'rtasidagi muvozanatni topish masalasi markaziy o'rin egallaydi.

Zamonaviy xalqaro tadqiqotlarda, jumladan Jahon banki va FAO (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) hisobotlarida, rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi narxlarining beqarorligi asosan bozor infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, ombor xo'jaligi va sovutish zanjirlarining yo'qligi, shuningdek bozor haqida axborotning assimetrik tarqalishi bilan bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Bu omillar, ayniqsa, O'zbekiston kabi tranzit iqtisodiyotga ega davlatlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Talab va taklif muvozanati narx shakllanishining asosi sifatida

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxini shakllantiruvchi omillar ichida talab va taklif nisbati markaziy o'rin tutadi. Biroq agrar bozorlarda bu nisbat sanoat tovarlari bozorida farqli xususiyatlarga ega. Birinchidan, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab, asosan, oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgani sababli, narx elastikligi past bo'ladi — narx o'zgarishi iste'mol hajmiga nisbatan kam ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, taklif tomoni biologik ishlab chiqarish siklining uzunligi tufayli qisqa muddatda narxga moslasha olmaydi, bu esa narx tebranishini kuchaytiradi.

Mazkur xususiyat M. Ezekielning "o'rgimchak to'ri" modelida o'z aksini topgan: agar joriy yilda mahsulot narxi yuqori bo'lsa, fermerlar keyingi yilda ekin maydonini kengaytiradi, natijada taklif ortib, narx tushib ketadi; bu o'z navbatida keyingi davrda ekin maydonining qisqarishiga va narxning yana ko'tarilishiga olib

keladi. Bunday tsiklik tebranish, ayniqsa sabzavot va poliz ekinlari bozorida yaqqol namoyon bo'ladi.

2. Ishlab chiqarish xarajatlari va texnologik omillar

Narxning quyi chegarasini belgilovchi asosiy omil ishlab chiqarish xarajatlaridir. Bunga urug'lik, mineral o'g'itlar, yoqilg'i-moylash materiallari, sug'orish xizmatlari, ishchi kuchi va texnika xizmatlari kiradi. Mineral o'g'itlar va yoqilg'i narxining jahon bozorida o'sishi bevosita qishloq xo'jaligi mahsulotlari tannarxining oshishiga olib keladi, bu esa pirovardida chakana narxlarga ham ta'sir ko'rsatadi.

Texnologik omillar, xususan, sug'orishning tomchilatib usuliga o'tish, hosildorlikni oshiruvchi nav va urug'liklardan foydalanish, raqamli qishloq xo'jaligi vositalarining joriy etilishi xarajatlarni nisbiy kamaytirish va shu orqali narxni barqarorlashtirish imkonini beradi. Biroq bunday texnologiyalarni joriy etish dastlabki bosqichda qo'shimcha investitsiya talab qiladi, bu esa kichik fermer xo'jaliklari uchun moliyaviy cheklov yaratadi.

3. Mavsumiylik va biologik omillar

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxiga ta'sir etuvchi o'ziga xos omillardan biri mavsumiylikdir. Hosil yig'im-terim davrida mahsulot taklifining keskin ortishi narxning pasayishiga, mavsumdan tashqari davrlarda esa taklifning kamayishi narxning ko'tarilishiga olib keladi. Bu hodisa, ayniqsa, uzoq muddat saqlanmaydigan sabzavot va mevalar bozorida yaqqol kuzatiladi.

Bundan tashqari, ob-havo sharoitlari, tabiiy ofatlar (qurg'oqchilik, sovuq urishi, qor-yomg'ir), zararkunanda va kasalliklar ham hosildorlikka, demak, taklif hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu omillarning oldindan aytib bo'lmasligi narx prognozlashtirishni murakkablashtiradi va ekonometrik modellarda stoxastik o'zgaruvchilar sifatida hisobga olinishini taqozo etadi.

4. Transport-logistika va bozor infratuzilmasi

Ishlab chiqarish joyidan iste'mol bozorigacha bo'lgan masofa, yo'l infratuzilmasining holati, sovtgich omborxonalarining yetarli emasligi narx shakllanishida muhim o'rin tutadi. Transport xarajatlarining yuqoriligi, ayniqsa uzoq hududlardan mahsulot yetkazib berishda, chakana narxning oshishiga sabab bo'ladi. Sovutish zanjirining yo'qligi esa mahsulotning yo'qotilishiga (post-harvest losses) olib keladi, bu esa o'z navbatida bozorga yetib boradigan mahsulot hajmini kamaytirib, narxni oshiradi.

Bozor infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi — ulgurji bozorlar, agroklastarlar, elektron savdo platformalari mavjudligi — narx shakllanishida vositachilar sonini kamaytirish va ishlab chiqaruvchidan iste'molchigacha bo'lgan zanjirni qisqartirish orqali narxning adolatli shakllanishiga xizmat qiladi.

5. Davlat siyosati va makroiqtisodiy omillar

Davlat tomonidan amalga oshiriladigan soliq-budjet va pul-kredit siyosati, eksport-import tartibga solish choralari, subsidiyalar va imtiyozli kreditlash dasturlari qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxiga bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Milliy valyutaning xalqaro valyutalarga nisbatan kursi o'zgarishi import qilinadigan urug'lik, o'g'it va texnika narxiga, demak, ichki bozordagi tannarxga ta'sir qiladi.

Inflyatsiya darajasi ham qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxining umumiy o'sish tendensiyasini belgilaydi. Shu sababli, narx omillarini tahlil qilishda nominal narxlar bilan birga real narxlar (inflyatsiya ta'siridan tozalangan) ko'rsatkichlaridan foydalanish tavsiya etiladi, bu esa tahlil natijalarining ishonchliligini oshiradi.

6. Omillarning tasnifi: umumlashtirilgan jadval

Yuqorida bayon etilgan omillarni tizimlashtirish maqsadida ularni quyidagi jadvalda guruhlariga ajratish mumkin:

Omilar guruhi	Misollar	Ta'sir xususiyati
Bozor omillari	Talab va taklif nisbati, raqobat darajasi	To'g'ridan-to'g'ri, qisqa muddatli
Ishlab chiqarish xarajatlari	Urug'lik, o'g'it, yoqilg'i, ishchi kuchi	Narxning quyi chegarasini belgilaydi
Tabiiy-biologik omillar	Mavsumiylik, ob-havo, zararkunandalar	Stoxastik, bashorat qilish murakkab
Infratuzilma omillari	Transport, ombor, sovutish zanjiri	O'rta muddatli, tizimli
Institutsional omillar	Davlat siyosati, soliqlar, subsidiyalar	Bilvosita, uzoq muddatli

1-jadval. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxini shakllantiruvchi omillarning tasnifi (muallif tahlili asosida tuzilgan)

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, omillarning har biri narxga turlicha vaqt oralig'ida va turlicha kuch bilan ta'sir ko'rsatadi. Bu holat ekonometrik modellashtirishda har bir omil guruhi uchun mos o'zgaruvchilar va lag strukturasi tanlashni taqozo etadi, bu masala keyingi tadqiqotlarimizning predmeti hisoblanadi.

7. O'zbekiston amaliyoti misolida tahlil

O'zbekiston qishloq xo'jaligi bozorlarida so'nggi yillarda kuzatilgan narx dinamikasi yuqorida sanab o'tilgan omillarning barchasi bilan izohlanadi. Xususan,

sabzavot va poliz ekinlari narxining bahor-yoz oylarida pasayishi va qish oylarida ko'tarilishi mavsumiy omilning yaqqol namoyon bo'lishidir. Shu bilan birga, mineral o'g'itlar va yoqilg'i narxining jahon bozorida o'sishi ichki bozordagi tannarxning oshishiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Ulgurji bozorlar va agroklasterning kengaytirilishi, eksport yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun sovetish zanjirlarini yaratish bo'yicha davlat dasturlari narx beqarorligini kamaytirishga xizmat qilmoqda. Biroq hududlar kesimida infratuzilma rivojlanish darajasining notekisligi narxlarning hududiy farqlanishini saqlab qolmoqda.

XULOSA

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxini shakllantirish ko'p omilli va murakkab jarayon bo'lib, u bozor, ishlab chiqarish-texnologik, tabiiy-biologik, infratuzilma va institutsional omillarning o'zaro ta'siri natijasida vujudga keladi. Ushbu omillarning har biri alohida emas, balki bir-biri bilan uzviy bog'liqlikda namoyon bo'ladi, bu esa narx siyosatini ishlab chiqishda tizimli yondashuvni talab qiladi.

Tadqiqot natijalariga asosan, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: birinchidan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun zamonaviy ombor va sovetish infratuzilmasini rivojlantirish; ikkinchidan, bozor haqida axborot tizimini takomillashtirish orqali ishlab chiqaruvchilarning narx kutilmalarini boshqarish; uchinchidan, mavsumiy narx tebranishini yumshatish uchun zaxira fondlari va kontrakt-kelishuv mexanizmlarini joriy etish. Bu choralar qishloq xo'jaligi bozorlarida narx barqarorligini ta'minlashga va ishlab chiqaruvchilar daromadining oshishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. — London: W. Strahan and T. Cadell, 1776. — 1152 p.
2. Marshall A. Principles of Economics. — London: Macmillan, 1890. — 627 p.
3. Ezekiel M. The Cobweb Theorem // Quarterly Journal of Economics. — 1938. — Vol. 52, No. 2. — P. 255-280.
4. FAO. The State of Agricultural Commodity Markets. — Rome: Food and Agriculture Organization, 2024. — 132 p.
5. World Bank. Food Price Watch: Monitoring and Analysis. — Washington D.C.: World Bank Group, 2025.
6. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi. — Toshkent: Iqtisodmoliya, 2010. — 480 b.

7. Yusupov I.A. Agrar bozor munosabatlarini takomillashtirish masalalari. — Toshkent: TDIU, 2019. — 156 b.
8. Jo‘rayev T.Yo. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bozorini tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlari. — Toshkent: Fan, 2021. — 212 b.
9. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Qishloq xo‘jaligi statistikasi to‘plami. — Toshkent, 2025.
10. Tomek W.G., Robinson K.L. Agricultural Product Prices. — 4th ed. — Ithaca: Cornell University Press, 2003. — 396 p.